

Eine andere Formel für den Erwartungswert bei nicht negativen stetigen Zufallsgrößen:

Harald Schröer

2019

f soll die Wahrscheinlichkeitsdichte einer nicht negativen stetigen Zufallsvariable sein. Wir bilden den Erwartungswert, wobei F die zugehörige Verteilungsfunktion (mit $F'=f$) ist:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Wir führen eine partielle Integration aus:

$$E(X) = \left[F(x) \cdot x \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} F(x) \cdot 1 dx$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (F(x) \cdot x) - \int_0^{\infty} F(x) dx$$

$$= \underbrace{\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)}_{=1} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x - \int_0^{\infty} F(x) dx$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x - \int_0^{\infty} F(x) dx = \int_0^{\infty} 1 dx - \int_0^{\infty} F(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx$$

Also folgt für den Erwartungswert:

$$E(x) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx$$

Als Beispiel berechnen wir mit dieser Formel den Erwartungswert einer Exponentialverteilung, diese lautet:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(x) \geq 0$ ($\lambda > 0$), damit bestimmen wir für die Verteilungsfunktion:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad x \geq 0$$

Wir konstruieren den Erwartungswert:

$$E(x) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \left[-\frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda} \cdot e^0 = \frac{1}{\lambda}$$

Damit haben wir den gesuchten Erwartungswert.